

SADyC - 32 IDEI - UNGS

Arduino DUE connectors

connector for wifi module ESP8266

source subsystem

En automatización utilizar la entrada de +24Vdc
En adquisición de datos es indistinto

analogue input subsystem

REFERENCIAS

- 0-10V: Jumper abierto y switch en 1-2
- 4-20 mA: Jumper cerrado y switch en 2-3

analogue output subsystem

J24 Y J25: en (1,2) --> Salida 0-10V
 en (2,3) --> Salida 4-20mA

Digital input subsystem

Digital output subsystem

Salidas Open Drain limitadas a 1A
 Salidas a relé con corriente máxima de contacto 2A resistivo

communication subsystems

Poner jumpers JP1, JP2, JP4 en caso de ser último nodo del bus.

Poner jumpers JP5 y JP6 para terminación en ambos extremos del bus.

IN-AMP type analogue input subsystem

AD8250: Ganancia programable --> 1, 2, 5, 10

AD8251: Ganancia programable --> 1, 2, 4, 8

AD8253: Ganancia programable --> 1, 10, 100, 1000

memory subsystem and RTC

